

УДК 343.82

Марисюк Костянтин Богданович –

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Kostiantyn B. Marysiuk –

doctor of juridical sciences, professor,
professor of criminal law and procedure department,
the Training and Scientific Institute of Jurisprudence, Psychology and Innovative Education,
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)

Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини: історичні аспекти

У статті здійснено правовий аналіз історичних аспектів кримінальної відповідальності за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини. Встановлено, що торгівля людьми в Україні як явище з'явилася вже на початку II тисячоліття н.е. – тобто, ще за часів Стародавньої Русі. Констатовано, що еволюція вітчизняного кримінального законодавства характеризується загальною тенденцією до вдосконалення норм, які передбачають відповідальність за досліджуваний злочин.

Ключові слова: злочин, торгівля, угода, законодавство, покарання.

В статье осуществлен правовой анализ исторических аспектов уголовной ответственности за торговлю людьми или другое незаконное соглашение по человеку. Установлено, что торговля людьми в Украине как явление появилась уже в начале II тысячелетия – то есть, еще во времена Древней Руси. Констатировано, что эволюция отечественного уголовного законодательства характеризуется общей тенденцией к усовершенствованию норм, предусматривающих ответственность за исследуемое преступление.

Ключевые слова: преступление, торговля, соглашение, законодательство, наказание.

K.B. Marysiuk Criminal Responsibility for Human Trafficking or Another Illegal Agreement on Humans: Historical Aspects

The article provides a legal analysis of the historical aspects of criminal liability for trafficking in human beings or other illegal human rights agreements.

It is established that human trafficking in Ukraine as a phenomenon appeared at the beginning of the second millennium AD. - that is, back in the days of Ancient Russia. At the same time, ancient sources of domestic law, in particular, Ruska Pravda (Article 29 of the Short Edition), provided for merciless punishments (mostly death) for the abduction and sale of a free person (ie, in fact for the slave trade against her).

A decisive step towards the legal protection of the human right to freedom on the territory of Ukraine was taken during the Peasant Reform of 1861, which abolished serfdom. Already the Criminal and Correctional Penal Code of 1885 provided for liability for total imprisonment, which included the sale into slavery and any other transfer of subjects under various pretexts, trafficking in Africans, abduction of children and women.

The Criminal and Correctional Penal Code of 1903 defined abduction as the physical possession of a person, which, depending on the purpose, was subdivided into the slave trade, concealment or change of origin of the child, and abduction of women.

Soviet-era criminal law in the field of anti-trafficking focused on combating prostitution and pimping. Thus, Article 170 of the Criminal Code of the USSR of 1922 established liability for coercion into prostitution, Article 171 - for prostitution, maintenance of brothels and recruitment of women for prostitution.

Article 166 of the Criminal Code of the Ukrainian SSR of 1927 provided for liability for coercion into prostitution, pimping, keeping brothels, and recruiting women for prostitution. The Criminal Code of the USSR of 1960 also prohibited prostitution for prostitution and the maintenance of places of prostitution.

In Ukraine, after the declaration of independence, criminal liability for trafficking in human beings was established in 1998 by the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine in Connection with the Law of Ukraine "On Amendments to the Marriage and Family Code of Ukraine", Which supplemented Chapter III" Crimes against life, health, will and dignity of the person "of the then then Criminal Code of Ukraine of 1960, Article 1241 "Trafficking in Human Beings".

Keywords: *crime, trade, agreement, legislation, punishment.*

Постановка проблеми. На сучасному етапі суспільного розвитку головною метою багатьох постсоціалістичних країн (у тому числі, України) є побудова громадянського суспільства – спільноти вільних, незалежних та рівноправних людей, кожному з яких держава забезпечує юридичні можливості бути власником та користуватися загально визнаними правами та свободами. При цьому основною передумовою побудови громадянського суспільства є існування в Україні правової держави – держави, в якій лише юридичними засобами забезпечується верховенство права; реальне здійснення, гарантування, охорона, захист та відновлення порушених прав людини та громадянина; взаємна відповідальність держави та особи; контроль та нагляд за створенням та застосуванням юридичних законів тощо.

Конституція України, яка була прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року, у розділі II вперше закріпила достатньо широкий та різний за своїм змістом перелік природних та невідчужуваних прав людини. До їхнього числа, зокрема, відноситься й право кожної людини на свободу (частина 1 статті 29 Конституції України). Одним із злочинних посягань, які грубо порушують це право, є торгівля людьми.

На сьогоднішній день торгівля людьми отримала достатньо широке розповсюдження у світі: кожного року її жертвами стає близько 4 мільйонів осіб, що приносить злочинцям близько 7 мільярдів \$ щорічного прибутку. При цьому щодо обсягу доходів унаслідок здійснення злочинної діяльності торгівля людьми займає третє місце після торгівлі наркотиками та зброєю.

Уперше в Україні кримінальна відповідальність за торгівлю людьми була встановлена Законом від 24 березня 1998 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та

сім'ю України»». У відповідності з цим нормативно - правовим актом Кримінальний кодекс України 1960 року був доповнений статтею 124¹ «Торгівля людьми». У новому Кримінальному кодексі України, який був прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року та набув чинності з 1 вересня 2001 року, кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини передбачена статтею 149.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам кримінальної відповідальності за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини присвячували свої наукові дослідження такі знані вчені-правники, як В. Іваненко, О. Наден, А. Орлеан.

Не вирішені раніше проблеми. Відтак, виходячи з існуючої на сьогодні прогалини у вивченні цієї теми, дослідження потребують фактично всі аспекти, пов'язані з проблематикою історичних аспектів кримінальної відповідальності за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини.

Мета статті. Усвідомлюючи, що в межах однієї короткої наукової статті вивчити всі питання, пов'язані з задекларованими питаннями, не видається можливим, ми звернемо увагу лише на найбільш базові підходи і положення, залишивши все інше для подальших наукових розвідок.

Виклад основного матеріалу. Торгівля людьми в Україні як явище з'явилася вже на початку II тисячоліття н.е. – тобто, ще за часів Стародавньої Русі [1, с. 9-10]. При цьому давні джерела вітчизняного права, зокрема, «Руська правда» (стаття 29 Короткої редакції), передбачали нещадні покарання (переважно смертю) за викрадення та продаж вільної людини (тобто, фактично за работоргівлю стосовно неї) [2, с. 6-7].

Рішучий крок у напрямку юридичного забезпечення права людини на свободу на території України було зроблено під час Селянської реформи 1861 р., яка скасувала кріпосне право. Уже Уложення про покарання кримінальні та виправні 1885 р. передбачило відповідальність за повне позбавлення волі, до якого було віднесено продаж у рабство та будь – яке інше передання підданих під різними приводами (стаття 1410), торгівлю африканцями (стаття 1411), викрадення дітей (статті 1407 – 1409) та жінок (статті 1529 – 1530)[3, с. 13].

Уложення про покарання кримінальні та виправні 1903 р. визначило викрадення людини як фізичне заволодіння особою, що залежно від цілей підрозділялося на работоргівлю, приховування або зміну походження дитини та викрадення жінок[1, с. 18-19].

Кримінальне законодавство України радянського періоду у сфері запобігання торгівлі людьми було зосереджено на боротьбі з проституцією та звідництвом. Так, стаття 170 Кримінального кодексу УСРР 1922 р. встановлювала відповідальність за примус до заняття проституцією, стаття 171 – за звідництво, утримання будинків розпусти та вербування жінок для проституції.

Стаття 166 Кримінального кодексу УРСР 1927 р. передбачала відповідальність за примушування до заняття проституцією, звідництво, утримання кублиць розпусти, а також вербування жінок для проституції. Кримінальний кодекс УРСР 1960 р. також забороняв звідництво для розпусти та утримання кублиць розпусти[2, с. 12].

В Україні після проголошення незалежності кримінальна відповідальність за торгівлю людьми була встановлена 1998 р. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України»»[4], який доповнив Главу III «Злочини проти життя, здоров'я, волі і гідності особи» чинного на той час Кримінального кодексу України 1960 р. статтею 124¹ «Торгівля людьми».

Частина 1 статті 124¹ Кримінального кодексу України 1960 р. визначила торгівлю людьми як відкрите чи таємне заволодіння людиною, пов'язане з законним чи незаконним переміщенням за згодою чи без згоди особи через

державний кордон України або без такого для подальшого продажу або іншої оплатної передачі з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення в комерційних цілях, використання в збройних конфліктах, експлуатації її праці[5]. При цьому кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 124¹ Кримінального кодексу України 1960 р., було його вчинення (частина 2 статті 124¹ Кримінального кодексу України 1960 р.):

- щодо неповнолітнього;
- щодо кількох осіб;
- повторно;
- за попереднім зговором групою осіб;
- з використанням посадового становища;
- особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності.

В свою чергу, особливо кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 124¹ Кримінального кодексу України 1960 р., було його вчинення (частина 3 статті 124¹ Кримінального кодексу України 1960 р.):

- організованою групою;
- у зв'язку з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну;
- з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства;
- зі спричиненням тяжких наслідків.

Фундаментальним кроком щодо вдосконалення вищевказаних норм стало прийняття 2001 р. нового Кримінального кодексу України. В цьому Кодексі відповідальність за торгівлю людьми була передбачена статтею 149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини» Розділу III «Злочини проти волі, честі та гідності особи» його Особливої частини.

Частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України до злочину було віднесено продаж, іншу оплатну передачу людини, а так само здійснення стосовно неї будь-якої іншої незаконної угоди, пов'язаної із законним чи незаконним переміщенням за її згодою або без згоди через державний кордон України для подальшого продажу чи іншої передачі іншій особі (особам) з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну дія-

льність, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях, використання у збройних конфліктах, експлуатації її праці. При цьому кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України 2001 р., було його вчинення (частина 2 статті 149 Кримінального кодексу України 2001 р.): щодо неповнолітнього; щодо кількох осіб; повторно; за попередньою змовою групою осіб; з використанням службового становища; особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності.

В свою чергу, особливо кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України 2001 р., було його вчинення (частина 3 статті 149 Кримінального кодексу України 2001 р.): організованою групою; у зв'язку з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну; з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства; зі спричиненням тяжких наслідків.

Подальше вдосконалення вітчизняних кримінально – правових норм щодо торгівлі людьми було здійснено 2006 р. Законом України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за торгівлю людьми та втягнення в заняття проституцією», який закріпив нову назву статті 149 Кримінального кодексу України («Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо люди-

ни») та наступну її редакцію, яка є чинною на сьогоднішній день[6]:

1) торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи;

2) дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства;

3) дії, передбачені частиною 1 або 2 цієї статті, вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

Висновки: Отже, як можна бачити, еволюція вітчизняного кримінального законодавства характеризується загальною тенденцією до вдосконалення норм, які передбачають відповідальність за досліджуваний злочин.

Список використаних джерел:

1. Наден О. Торговля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності. Київ: Атіка, 2004. 288 с.
2. Орлеан А. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми. Харків: СІМ, 2005. 180 с.
3. Іващенко В. Торговля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби). Київ: Атіка, 2004. 110 с.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України»: Закон України № 210/98-ВР від 24 березня 1998 року. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/210/98-вр>.
5. Кримінальний кодекс України від 28 грудня 1960 року (станом на 18.01.2001). URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2001-05>.
6. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за торгівлю людьми та втягнення в заняття проституцією: Закон України № 3316-IV від 12 січня 2006 року. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3316-15>.

References:

1. Naden O. Torhivlia zhinkamy yak kryminalno-pravova ta sotsialna problema suchasnosti. Kyiv: Atika, 2004. 288 s.
2. Orlean A. Kryminalno-pravova kharakterystyka torhivli liudmy. Kharkiv: SIM, 2005. 180 s.
3. Ivashchenko V. Torhivlia zhinkamy ta ditmy (kryminolohichni ta kryminalno-pravovi aspekty borotby). Kyiv: Atika, 2004. 110 s.
4. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy u zviazku z pryiniattiam Zakonu Ukrainy “Pro vnesennia zmin i dopovnen do Kodeksu pro shliub ta simiu Ukrainy”: Zakon Ukrainy № 210/98-VR vid 24 bereznia 1998 roku. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/210/98-vr>.
5. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 28 hrudnia 1960 roku (stanom na 18.01.2001). URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2001-05>.
6. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo vdoskonalennia vidpovidalnosti za torhivliu liudmy ta vtiahnennia v zaniattia prostytutsiieiu: Zakon Ukrainy № 3316-IV vid 12 sichnia 2006 roku. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3316-15>.